

НЕПОЛНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ КАК РАЗНОВИДНОСТЬ ДВУСОСТАВНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Багдадский район Ферганская область
Школа-интернат по специальности химия и биология
учитель русского языка и литературы
Абдурахманова Дильшодахан Одилжан кизы

Аннотация: В данной статье рассматриваются неполные предложения как разновидность двусоставных предложений в русском языке.

Ключевые слова: *Неполные предложения, лишённые второстепенных членов, определение, неполное предложение, грамматическая критерия.*

INCOMPLETE SENTENCES AS A VARIETY OF TWO-PART SENTENCES

Baghdad district Fergana region
Boarding school majoring in chemistry and biology
teacher of Russian language and literature
Abdurakhmanova Dilshodkhan Odiljon kizi

Annotation: In this article, incomplete sentences are considered as a kind of two-part sentences in Russian.

Key words: *Incomplete sentences devoid of secondary members, definition, incomplete sentence, grammatical criterion.*

Неполные предложения в отечественном языкознании определяются по – разному. А.А.Шахматов считает, что неполные предложения имеют место в случае пропуска того или иного главного члена предложения. А.М.Пешковский полагает, что неполными могут быть и предложения, лишённые второстепенных членов.

Ряд авторов при определении неполных предложений ориентируются на

содержание. Например, А.И.Назаров исходит из смысловой неполноты взятого вне контекста или ситуации речи предложения, подтвержденного объективными признаками необходимости недостающих членов. Под неполными предложениями И.А.Попова понимает такие, в которых их смысловая неполнота находит отражение в неполноте их формально – грамматического состава. Принципиально важными для разработки вопроса о неполных предложениях нам представляются положения, выдвинутые И.А.Поповой.

Во – первых, так называемые неполные предложения – это особые живые структурные типы высказывания разговорной, по преимуществу диалогической формы речи, которые нельзя рассматривать как нарушение норм полных предложений речи книжно – литературной, монологической и которые сами подлежат изучению со стороны их собственных, специфических для них свойств. Во – вторых, в основу рассмотрения неполноты предложений должны быть положены степень и характер этой неполноты, а не формально – грамматические признаки вроде отсутствия того или иного управляемого слова.

Однако при анализе фактического материала И.А.Попова использует только формально – грамматический критерий, т.е. принимает во внимание отсутствие определенных членов предложения.

П.А.Афанасьев предлагает рассматривать неполные предложения в составе диалогической речи с точки зрения семантики: ответные реплики – неполные предложения, выражающие подтверждение или отрицание. Нам, во всяком случае, представляется более целесообразным при изучении неполных предложений учитывать прежде всего грамматические свойства наличного словесного состава неполного предложения.

Как уже отмечалось, неполные предложения в основном проявляются в монологической и диалогической речи. Изучение структуры неполных предложений в диалогической речи (в частности, в ответных репликах)

вполне возможно по материалам художественной литературы (драма, роман, повесть, рассказ). Критерием для установления неполноты предложения могут служить его формально – грамматический состав и структура, ибо вопрос о неполноте или полноте предложения – это прежде всего, как пишет Т.П.Ломтев, вопрос о словесном составе предложений, а не вопрос об их значениях.

Являясь необходимым компонентом предложения, формально–грамматический состав предложения определяет лишь одну его сторону как грамматическая форма и сообщения мысли в процессе общения. Именно эта сторона грамматического оформления предложения и выступает критерием неполноты предложения. Понятие неполноты предложения – понятие формально – грамматическое: выделение неполных предложений всегда основано, в конечном счете, на сопоставлении исходных полных структур предложений с теми структурами, которые выступают как их формально неполные варианты. Признавая основой выделения неполных предложений сопоставление их состава с составом соответствующих полных структурных типов, следует учитывать, что наряду с типами предложений, обнаруживающими формально – грамматическую расчлененность, в структурную типологию входят и такие типы предложений, в которых эта расчлененность отсутствует. Поскольку понятие неполноты – понятие формально – грамматическое, оно неприменимо к предложениям, лишенным формально – грамматической расчлененности. К таким предложениям следует отнести предложения эмотивные, вокативные, а также разнообразные типы именных односоставных предложений.

Проблема разграничения неполных предложений от односоставных, а также от двусоставных безглагольных предложений представляет ряд трудностей из – за отсутствия четкой характеристики неполных предложений. Определяя односоставные предложения, В.А.Белоусова указывает, что они

„либо рисуют какой – то образ, либо дают эмоционально окрашенную оценку, но во всех случаях их относительная смысловая законченность не зависит от контекста, ни от ситуации. Смысл их обеспечен вещественно – грамматическими значениями слов и интонацией”. В неполном предложении какая – то часть высказывания может оставаться словесно не выраженной. То, что не выражено, выясняется из контекста.

Таким образом, отличие неполных от односоставных предложений заключается в том, что в составе первых возможно восстановление эксплицитно невыраженных членов и выявить синтаксико

– семантические особенности опущенного члена.

По этим же параметрам неполные предложения разграничиваются от двусоставных безглагольных. Невозможность восполнения отсутствующих элементов предложения без нарушения структуры и стилистических особенностей предложений последнего типа не дает права отнести их к неполным двусоставным предложениям. Структурная устойчивость и независимое функционирование многих типов безглагольных предложений обусловлены их внутренней спецификой, в частности тем, что они имеют свои структурные схемы, „тот отвлеченный образец,

по которому может быть построено минимальное самостоятельное и независимое сообщение”. Для неполных предложений функционирование в роли сообщения возможно лишь при определенных ограничительных условиях, т.е. при вхождении в контекст или опора на речевую ситуацию, а также при вхождении в сложное синтаксическое построение. Для односоставных и двусоставных безглагольных предложений, наоборот, возможность быть самостоятельной единицей сообщения не обусловлена конситуацией. Неполные предложения также являются информативно полными, выражающими законченную мысль. Однако информативная полнота неполных предложений обусловлена конкретными контекстами. Двусоставными безглагольными предложениями являются те предложения,

в которых отсутствуют связочные или вспомогательные глаголы, которые не являются отдельными самостоятельными компонентами предложения. Поэтому при установлении синтаксических связей, компонентов предложений и синтаксического состава двусоставных безглагольных предложений не требуется экспликация этих связочных глаголов. Отсутствие связки может сигнализировать лишь о формальной неполноте неглагольного сказуемого по сравнению с глагольным. Неполными предложениями же считаются те предложения, в которых эксплицитно не выражены отдельные ядерные или зависимые компоненты, без экспликации которых нельзя представить действительные связи выраженных компонентов.

Ответные реплики – неполные предложения тесно связаны с предыдущим вопросом или с предыдущей репликой, они не могут существовать вне структуры диалогической речи. Возникновение неполных предложений в ответных репликах обусловлена предыдущими репликами, так как они дают возможность не повторить того, что ясно собеседнику.

Необходимо отметить, что структура неполных предложений в диалогической речи (в частности, в ответных репликах) рассматривается нами с точки зрения синтаксического анализа, в чисто структурно – семантическом аспекте с применением конкретных лингвистических методов.

Список литература:

1. Шахматов А.А. Синтаксис русского языка, 2-е изд. – Л.:Учпедгиз. Ленингр.отд-ние, 1947. –620 с.
2. Пешковский А.М. Русский синтаксис в научном освещении. -7-ое изд., М.: Учпедгиз., 1956.-511 с.
3. Назаров А.М. Неполные предложения и их границы. – В кН.: Учен. Зап. 1953 с. 3 -48.